

EFEITOS DO MÉTODO CANGURU NA ESTABILIDADE FISIOLÓGICA E NO FORTALECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO

Effects of the Kangaroo Mother Care on Physiological Stability and Strengthening the Affective Bond in Preterm Newborns

Efectos del Método Madre Canguro en la Estabilidad Fisiológica y en el Fortalecimiento del Vínculo Afectivo en Recién Nacidos Pretérmino

MARIA CLARA ANDRADE TORRES OSÓRIO

Discente do Curso de Graduação em Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí (UESPI).
Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: mariaclaraatorreso@aluno.uespi.br ORCID:
<https://orcid.org/0009-0006-9606-8414>

MAURO ROBERTO BIÁ DA SILVA

Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública. Docente da Universidade Estadual do Piauí
(UESPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: maurobia@ccs.uespi.br ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-5626-772X>

EFEITOS DO MÉTODO CANGURU NA ESTABILIDADE FISIOLÓGICA E NO FORTALECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO

Effects of the Kangaroo Mother Care on Physiological Stability and Strengthening the Affective Bond in Preterm Newborns

Efectos del Método Madre Canguro en la Estabilidad Fisiológica y en el Fortalecimiento del Vínculo Afectivo en Recién Nacidos Pretérmino

RESUMO

Introdução: A prematuridade constitui um desafio persistente para a saúde pública, caracterizada por acentuada vulnerabilidade biológica e necessidade de assistência especializada. Nesse cenário, o Método Canguru destaca-se como tecnologia de cuidado humanizado voltada à promoção da homeostase fisiológica e ao fortalecimento do vínculo materno-infantil. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas sobre o impacto do Método Canguru na estabilidade clínica e no vínculo mãe-filho em recém-nascidos pré-termo. **Método:** Revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada mediante busca nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra, publicados prioritariamente nos últimos seis anos. **Resultados:** Os achados evidenciam que a intervenção otimiza a estabilização dos parâmetros fisiológicos, o manejo da dor, a termorregulação e a função cardiorrespiratória, além de reduzir o tempo de internação hospitalar. Ademais, observou-se impacto positivo na promoção do aleitamento materno e na consolidação do vínculo afetivo, ampliando o protagonismo familiar no cuidado neonatal. Contudo, persistem desafios relacionados à adesão e continuidade do método após a alta. **Conclusão:** O Método Canguru integra benefícios clínicos e psicossociais, configurando-se como estratégia fundamental para a qualificação da assistência neonatal. É imperativo fortalecer políticas públicas que garantam a longitudinalidade do cuidado no período pós-alta.

Palavras-chave: Método Canguru; Recém-nascido Prematuro; Enfermagem Neonatal; Relações Mãe-Filho.

ABSTRACT

Introduction: Prematurity constitutes a persistent public health challenge, characterized by marked biological vulnerability and the need for specialized care. In this scenario, the Kangaroo Mother Care stands out as a humanized care technology aimed at promoting physiological homeostasis and strengthening the mother-infant bond. **Objective:** To analyze the scientific evidence on the impact of the Kangaroo Mother Care on clinical stability and the mother-child bond in preterm newborns. **Method:** This is a narrative literature review with a qualitative approach, conducted through a search in the PubMed, SciELO, and LILACS databases. Full-text articles published primarily within the last six years were included. **Results:** The findings demonstrate that the intervention optimizes the stabilization of physiological parameters, pain management, thermoregulation, and cardiorespiratory function, in addition to reducing the length of hospital stay. Furthermore, a positive impact was observed in the promotion of breastfeeding and the consolidation of affective bonds, enhancing family protagonism in neonatal care. However, challenges persist regarding adherence and continuity of the method after hospital discharge. **Conclusion:** The Kangaroo Mother Care integrates clinical and psychosocial benefits, establishing itself as a fundamental strategy for the qualification of neonatal assistance. It is imperative to strengthen public policies that ensure longitudinality of care in the post-discharge period.

Keywords: Kangaroo Mother Care; Infant, Premature; Neonatal Nursing; Mother-Child Relations.

RESUMEN

Introducción: La prematuridad constituye un desafío persistente para la salud pública, caracterizada por una marcada vulnerabilidad biológica y la necesidad de asistencia especializada. En este escenario, el Método Madre Canguro se destaca como una tecnología de cuidado humanizado orientada a promover la homeostasis fisiológica y al fortalecimiento del vínculo materno-infantil. **Objetivo:** Analizar las evidencias científicas sobre el impacto del Método Madre Canguro en la estabilidad clínica y en el vínculo madre-hijo en recién nacidos pretérmino. **Método:** Revisión narrativa de la literatura, de abordaje cualitativo, realizada mediante la búsqueda en las bases de datos PubMed, SciELO y LILACS. Se incluyeron artículos disponibles en su totalidad, publicados prioritariamente en los últimos seis años. **Resultados:** Los hallazgos evidencian que la intervención optimiza la estabilización de los parámetros fisiológicos, el manejo del dolor, la termorregulación y la función cardiorrespiratoria, además de reducir el tiempo de estancia hospitalaria. Asimismo, se observó un impacto positivo en la promoción de la lactancia materna y en la consolidación del vínculo afectivo, ampliando el protagonismo familiar en el cuidado neonatal. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la adhesión y continuidad del método tras el alta hospitalaria. **Conclusión:** El Método Madre Canguro integra beneficios clínicos y psicosociales, configurándose como una estrategia fundamental para la cualificación de la asistencia neonatal. Es imperativo fortalecer las políticas públicas que garanticen la longitudinalidad del cuidado en el periodo post-alta.

Palabras clave: Método Madre Canguro; Recién Nacido Prematuro; Enfermería Neonatal; Relaciones Madre-Hijo.

1 INTRODUÇÃO

A prematuridade constitui um desafio crítico de saúde pública, estando associada a uma acentuada vulnerabilidade biológica e à demanda por cuidados especializados em unidades neonatais. Recém-nascidos prematuros frequentemente manifestam instabilidade térmica, distúrbios cardiorrespiratórios e imaturidade neurológica — fatores que podem comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor e prolongar a hospitalização. Nesse cenário, estratégias assistenciais que otimizem a estabilidade fisiológica e fomentem o vínculo materno-infantil tornam-se essenciais para a qualificação do cuidado neonatal.

O Método Canguru (MC) foi idealizado como uma tecnologia de cuidado humanizado em 1979, na Colômbia, com o objetivo de reduzir custos perinatais e aprimorar a assistência neonatal. Fundamentado no contato pele a pele precoce, o método favorece a consolidação do vínculo afetivo, a manutenção da termorregulação e o desenvolvimento global do neonato (Dos Santos et al., 2021). Estruturado em três etapas assistenciais, o MC compreende: a primeira fase, iniciada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo); a segunda, realizada na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa); e a terceira etapa, que ocorre após a alta hospitalar sob vigilância compartilhada com a rede de atenção básica (Luz et al., 2022). Tal organização caracteriza o método como um modelo assistencial progressivo e integrado à Rede de Atenção à Saúde (Dos Santos et al., 2021).

No cenário nacional, essa estratégia foi incorporada às políticas públicas como modelo de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. Esta intervenção preconiza o posicionamento do neonato em contato pele a pele, em posição vertical junto ao tórax de um dos pais, fortalecendo o protagonismo familiar no cuidado (Nisi et al., 2020). Evidências demonstram que, além de estimular o aleitamento materno, o MC contribui para a homeostase fisiológica, auxiliando no controle térmico, na estabilidade hemodinâmica e na organização do ciclo sono-vigília (Nisi et al., 2020).

Apesar da consolidação do MC como política pública, torna-se premente analisar de forma abrangente suas repercussões clínicas e relacionais. A análise dessas dimensões é fundamental para subsidiar a prática da enfermagem neonatal baseada em evidências e

fortalecer as estratégias de humanização. Dessa forma, o presente estudo objetivou analisar, à luz da literatura científica, o impacto do Método Canguru na estabilidade clínica e no vínculo materno-infantil em recém-nascidos prematuros.

2 METODOLOGIA

O presente estudo delinea-se por uma abordagem qualitativa, do tipo revisão narrativa da literatura, método que viabiliza uma discussão teórica e análise crítica acerca das contribuições do Método Canguru (MC) para a estabilidade clínica e para o fortalecimento do binômio materno-filial em prematuros. Embora não adote os protocolos rígidos das revisões sistemáticas, a modalidade narrativa configura-se como ferramenta científica relevante, pois favorece reflexões críticas e atualizações conceituais necessárias à produção do conhecimento (Batista et al., 2023). Ademais, esse delineamento promove a comunicação científica de forma formativa, auxiliando no aprimoramento profissional e no adensamento teórico sobre a temática (Ogassavara et al., 2025).

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, mediante a aplicação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Método Canguru”, “Recém-Nascido Prematuro”, “Enfermagem Neonatal” e “Relações Mãe-Filho”, combinados pelo operador booleano AND. Os critérios de inclusão compreenderam: artigos disponíveis na íntegra, publicados em português, com recorte temporal dos últimos seis anos (2020-2026). Após o exame de títulos e resumos, procedeu-se à leitura integral dos textos selecionados. A síntese dos dados ocorreu de forma descritiva e interpretativa, estruturada por meio de categorização temática voltada às repercussões do MC na estabilidade clínica e no fortalecimento do vínculo afetivo.

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos estudos para a revisão narrativa.

ETAPA	DESCRIÇÃO DOS REGISTROS
IDENTIFICAÇÃO	Registros identificados por meio de busca em bases de dados (PubMed, SciELO e LILACS) via DeCS/MeSH: (n = 20)
TRIAGEM	Registros após a remoção de duplicatas e leitura de títulos: (n = 15)
	Registros triados para leitura de resumos: (n = 13)
ELEGIBILIDADE	Artigos lidos na íntegra para avaliação de critérios de inclusão e exclusão: (n = 12)
	Artigos excluídos (Não disponíveis na íntegra ou fora do recorte temporal): (n = 4)
INCLUSÃO	Estudos selecionados para a síntese qualitativa e categorização temática: (n = 8)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação do Método Canguru (MC) promove repercussões significativas na homeostase do recém-nascido prematuro, com destaque para o manejo da dor, a termorregulação e a estabilização hemodinâmica. O contato pele a pele configura-se como uma tecnologia leve de cuidado, eficaz no manejo não farmacológico da dor neonatal, contribuindo para a redução do estresse fisiológico e favorecendo a transição extrauterina (Nisi et al., 2020). A sinergia entre o posicionamento prono (posição canguru) e o controle de estímulos ambientais estressores, como ruídos e luminosidade, promove neuroproteção e reduz a sobrecarga orgânica do neonato.

A manutenção da temperatura corporal constitui um dos pilares de eficácia do método. O contato direto com o corpo materno provê um controle térmico eficiente, equiparado ou superior à termorregulação em incubadoras; além disso, estabiliza a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio (Silva et al., 2025). Tal estabilidade está associada à menor necessidade

de intervenções invasivas, à mitigação do risco de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e à redução do tempo de internação, otimizando os desfechos neonatais (Tavares et al., 2022).

No âmbito nutricional, o MC atua como facilitador do aleitamento materno ao estimular a liberação de ocitocina e a prontidão para a sucção. A proximidade contínua amplia as oportunidades de amamentação, elevando as taxas de aleitamento materno exclusivo (Alves et al., 2020). Além do suporte nutricional, a prática fomenta a construção do vínculo afetivo, elemento basilar para o desenvolvimento emocional e a resiliência do prematuro.

Contudo, persistem lacunas na longitudinalidade do cuidado após a alta hospitalar. A fragilidade no acompanhamento ambulatorial e a descontinuidade do aleitamento na terceira etapa do MC revelam a influência de determinantes culturais e limitações no suporte institucional (Alves et al., 2020). Esses desafios reforçam a necessidade de estratégias de educação em saúde na atenção básica para sustentar os ganhos alcançados na unidade neonatal. Os impactos do método transcendem a fisiologia, alcançando a esfera psicossocial ao reduzir a ansiedade materna e empoderar a família para o cuidado domiciliar, consolidando o MC como um modelo assistencial centrado na família (Silva et al., 2025; Tavares et al., 2022).

4 CONCLUSÃO (ou CONCLUSÕES)

O estudo evidenciou que as repercussões do Método Canguru (MC) transcendem a estabilização fisiológica, configurando-se como uma tecnologia de cuidado essencial para a homeostase clínica e para a construção do vínculo afetivo precoce no binômio materno-infantil. O contato pele a pele demonstra ser uma intervenção de alta relevância assistencial ao favorecer a organização neurofisiológica do neonato, com efeitos positivos no manejo da dor, na termorregulação e na estabilidade cardiorrespiratória. Tais benefícios refletem-se na redução de intervenções invasivas e do tempo de internação, alinhando a prática às diretrizes de humanização e segurança do paciente neonatal.

No âmbito relacional, o método favorece a construção do apego seguro e eleva as

taxas de aleitamento materno exclusivo, integrando as dimensões biológicas e psicossociais do cuidado. Contudo, persistem gargalos na operacionalização da terceira etapa, especialmente no que tange ao acompanhamento pós-alta, revelando lacunas na coordenação entre a assistência hospitalar e a atenção primária. Conclui-se ser imperativo fortalecer a articulação e o matriciamento da rede de atenção à saúde, além de incentivar pesquisas com delineamentos metodológicos mais robustos e avaliações de longo prazo. Tais avanços são fundamentais para consolidar o MC como uma estratégia de cuidado contínuo, longitudinal e integral no cenário da prematuridade.

REFERÊNCIAS

- ALVES, F. N. *et al.* Impacto do método canguru sobre o aleitamento materno de recém-nascidos pré-termo no Brasil: uma revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 11, p. 4509-4520, nov. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/jqHDCqms6hzCjv3vbqLvLNQ/>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- BATISTA, M.; VIEIRA, L. T.; VITOR, M. Revisão narrativa enquanto metodologia científica significativa: reflexões técnicas-formativas. **REDES – Revista Educacional da Sucesso**, v. 3, n. 1, p. 1-7, 2023. Disponível em: <https://www.editoraverde.org/portal/revistas/index.php/rec/article/view/223>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- DOS SANTOS, A. P.; SAPUCAIA, C. O. A influência do método Canguru no tempo de internação do recém-nascido prematuro em unidades hospitalares: uma revisão integrativa. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, Salvador, v. 11, n. 1, p. 252-272, 2021. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/3399>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- LUZ, S. C. L. *et al.* Método Canguru: potencialidades, barreiras e dificuldades nos cuidados humanizados ao recém-nascido na UTI Neonatal. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 75, n. 2, p. 1-8, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/D8Syrvy8TQLdTxzvpQ7BYDq/>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- NISI, K. S. A. *et al.* Relação entre a posição Canguru e a estabilidade fisiológica e equilíbrio sono-vigília de recém-nascidos prematuros na UTIN e percepção materna. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, Salvador, v. 10, n. 4, p. 692-698, 2020. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/3276>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- OGASSAVARA, D. *et al.* Trilhas metodológicas para a revisão narrativa: orientações pragmáticas para sua elaboração. **Ensino & Pesquisa**, v. 23, n. 3, p. 308-318, 2025.

Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/ensinoepesquisa/article/view/10317>. Acesso em: 26 fev. 2026.

SILVA, A. P. C.; FRANCO, P. A. F. Os benefícios do método Canguru para recém-nascidos nas unidades de terapia intensiva neonatal. **Revista FT**, v. 29, ed. 145, abr. 2025. Disponível em:

<https://revistaft.com.br/os-beneficios-do-metodo-canguru-para-recem-nascidos-nas-unidades-de-terapia-intensivas-neonatal/>. Acesso em: 26 fev. 2026.

TAVARES, F. M.; GUERRA, G. S. Método mãe canguru para recém-nascidos de baixo peso ao nascer: uma revisão integrativa da literatura. **ID on line: Revista de Psicologia**, v. 16, n. 60, p. 1110-1119, 2022. Disponível em:

<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3446>. Acesso em: 26 fev. 2026.